

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Health Policy, Sociology, healthy lifestyle, physical culture, social wealth.

HEALTH SOCIOLOGY

Solibayeva Noilahon Otamirza kizi

School doctor of multidisciplinary central polyclinic of Davlatobod district of Namangan region

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.11471597](https://doi.org/10.5281/zenodo.11471597)

ABSTRACT

In describing the issue of health, this article will talk about the importance of assessing it not based on the spirit of the period in it or demographic circumstances, but on the qualities inherent in society and that determine its age indicators. The article covers health and the aspects that make it up, the human literacy rate, medical culture, self-awareness, adequate knowledge and skills about a healthy lifestyle and, most importantly, the feedback on ensuring that each person has increased responsibility and responsibility for their own health.

САЛОМАТЛИК СОЦИОЛОГИЯСИ

Солибаева Ноилахон Отамирза қизи

Наманган вилояти Давлатобод туман кўп тармоқли марказий поликлиника мактаб шифокори

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.11471597](https://doi.org/10.5281/zenodo.11471597)

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Саломатлик сиёсати, социология, соғлом турмуш тарзи, жисмоний маданият, ижтимоий бойлик.

ABSTRACT

Мазкур мақолада саломатлик масаласига таъриф беришда ундаги давр руҳи ёки демографик ҳолатлардан келиб чиқиб эмас, балки жамият учун хос бўлган ва унинг ёш кўрсаткичларини белгилаб берадиган сифатларга қараб баҳолаш муҳимлиги тўғрисида сўз боради. Мақолада саломатлик ва уни ташкил этувчи жиҳатлар, инсоннинг саводхонлик даражаси, тиббий маданияти, ўзини англаши, соғлом турмуш тарзи тўғрисида етарли билим ва малакага эга бўлиши ва энг асосийси, ҳар бир инсоннинг ўз соғлиги учун масъулияти ва жавобгарлигини оширишни таъминлаши борасидаги фикр-мулоҳазалар ёритилган.

Долзарблиги. Аҳоли ўз соғлиғини ўзи асраб-авайлашга ўрганиши лозим.

Ўзбекистонга соғлом турмуш тарзи анъаналари Ғарб маданияти орқали кириб келди, деган гаплар қулоққа чалиниб қолади.

Аксинча, аҳоли соғлом турмуш тарзининг асосчиларидан бири буюк ҳаким Ибн Сино экани ва у бундан минг йил олдин ушбу мавзуга бағишланган “Соғлиқни сақлаш ҳақида рисола” ёзганини кўпчилик билади.

У мерос қолдирган аксарият тавсиялар айна пайтда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ.

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг маълумотларига кўра, инсоннинг узоқ ва соғлом умр кўришининг 50 фоизидан ортиғи турмуш тарзи билан боғлиқ экан.

Шу сабабли ҳар бир одам ўз соғлиғини турмуш тарзи билан уйғунликда такомиллаштириши ва ривожлантириши жуда муҳимдир.

Айна пайтда аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш ва жамиятнинг ҳар бир аъзоси онгига саломатлик фалсафасини сингдириш қуйидаги муҳим йўналишларни тақозо этади.

Соғлом турмуш тарзини шакллантириш ҳозирги даврда ҳар қачондагидан ҳам долзарблик касб этмоқда.

Зеро, юз бераётган ижтимоий-иқтисодий, маънавий ўзгаришлар, янгиликлар даврида ёш авлодда тўғри ҳаёт тарзини шакллантириш бунга хос тарзда маънавий сифатларини фаоллаштириш, ижтимоий муносабати, масъулиятини ўзгартиришга талаблар янада ортиб бормоқда.

Тарихга бир назар ташласак, соғлом ҳаёт тарзига оид тушунчалар ва уларга эътибор доимий равишда ўзбек халқининг, олимларнинг диққат марказида турган.

Бу борада табобат бобокалони Абу Али ибн Синонинг хизматлари, тарбиявий мероси беқиёсдир.

Мутафаккир олим Ибн Сино инсоннинг соғлом камолга етишида жисмоний тарбия тасири ҳақида биринчилардан бўлиб, унинг илмий педагогик бир бутун, яхлит тизимини яратди.

Болаларга ҳали у туғилмасдан туриб ғамхўрлик қилиш, тарбияни гўдалиқдан бошлаш зарурлигини таъкидлайди.

Ишнинг мақсади – ёш авлодни ижтимоий ҳаётга жалб этишдаги жараёнда саломатлик сиёсати масаласининг долзарб аҳамиятини асослаб бериш.

Инсон саломатлиги энг улуғ неъмат эканлиги барчага маълум бўлган ҳолда, унинг қадрига етиш уни асраб-авайлаш ҳар доим ҳам муҳим масалалардан бўлиб келган.

Соғлом одам оламни ҳам тиниқ мушоҳада қилади ва аниқ фикрлайди.

Аждодларимиз “соғ танда – соғ ақл” деб бежиз айтишмаган. Зеро, дунёнинг ободлиги, юртнинг тинчлиги ҳамда халқнинг фаровонлигига эришишда сиҳат-саломатлик асосий ўрин тутаяди.

Саломатлик муаммоларини ижтимоий уюшма, ёш авлодни ижтимоий ҳаётга кириб келиши ва унга нисбатан ижтимоийлашиб бориш хусусиятлари, катта авлод билим ва тажрибаларига нисбатан ворислик, ўзининг ҳаётий режаларини шакллантириш ва унга нисбатан йўналтирилган қадриятлар – жумладан касбий, ижтимоий мобиллик, турли гуруҳлар ичида ижтимоий ролларни ижро этиш ва

кўникмаларни шакллантириш каби омилларни саломатлик социологияси таҳлил этади.

Тадқиқотчиларнинг фикр-мулоҳазаларига кўра – янги авлодни ижтимоий ҳаётга жалб этишдаги бир жараён бир вақтнинг ичида икки хил кўринишни акс эттиради.

Биринчиси одамлардаги ижтимоийлашув ва иккинчиси жамиятдаги ювентизация.

Табиийки биринчиси авлодлар ўртасидаги ворисликни таъминлашга ўз ҳиссасини қўша, иккинчиси ижтимоий тараққиётни янгилаш учун кенг жамоатчиликдаги ҳаракатнинг ўзига хос ижодкорлигини ифода этишга бўлган уринишни ифодалаб беради.

Ижтимоийлашувда «жамият-саломатлик» жараёни намоён бўлса, ювентизацияда «ёшлар-жамият-саломатлик» ҳолати ифода этилади.

Саломатлик масаласига таъриф беришда ундаги давр руҳи ёки демографик ҳолатлардан келиб чиқиб эмас, балки жамият учун хос бўлган ва унинг ёш кўрсаткичларини белгилаб берадиган сифатларга қараб баҳолаш муҳим саналади.

Бу ҳолатда албатта саломатликнинг жамиятни бир қисми эканлигини эътироф этиш ва аҳолининг ўсиб бориш кўрсаткичидаги бир давр белгиси эканлигини унутмаслик лозим бўлади.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, саломатлик тушунчасига таъриф бераётганда, умумий қилиб, уларнинг ижтимоий ҳаёт ва моҳиятни ҳиссий билиш жараёнидаги чегараларга тўхталиб ўтиш кифоя.

Бугунги кунда Ўзбекистонда саломатлик сиёсати масаласи ҳам долзарб аҳамият касб этади ва у қуйидагиларда ўз ифодасини топади:

1. Спорт соҳасида ва бозор иқтисодиёти шароитида саломатликнинг янги дунёқараш ва тафаккурини шакллантириш;
2. Кенг жамоатчилик орасида саломатликни тарғиб этувчи, замонавий ғояларни илгари суришга қаратилган жамиятнинг фаол кишиси бўлишга чақириш, янги хусусиятларга кўникмаларни шаллантириб бориш;

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатда саломатлик социологияси фанини такомиллаштириб бориш, мавжуд ижтимоий муаммоларни олдини олиш учун долзарб аҳамият касб этади.

Инсон ҳаёти, соғлиғи энг катта ижтимоий бойликдир.

Бу оила, мактаб ва инсон тарбияси, камолоти билан шуғулланувчи масканлар олдида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ҳамкорлик асносида ёшларнинг нотўғри йўналишга кириб кетишининг олдини олиш, жисмоний ва руҳий ривожланишида муаммолари бўлганларни жамиятга мослаштириш масалаларини кўндаланг қўяди.

Миллат соғлиғи ҳам, табиий равишда, теран фикрли, ўз ҳаракатлари учун жавоб берадиган, жамиятга фойда келтирадиган ёшларни тарбиялаш билан белгиланади.

References:

1. Абу Али Ибн Сино.Тиб қонунлари.1-6т.Тошкент.1980 йил.

2. Абдурахманов Қ.Х. Турмуш тарзи ва инсон саломатлиги. Тошкент. 2018 йил.
3. Носирхўжаев С.Н., М. Бекмуродов ва бошқ. Социология асослари. Маърузалар матни. Т.: Низомий ном. ТошДПУ, 2000.